

JOSELILLO EL GITANO.

Joseliyo, en dé cuando acá
tea gechao esa queria?
—Dege el dia que la pincharé
cuando la vi camará
me ejó mu plantao
y poniendome á su lao,
le ige, viva er salero
ella que no es mua, compare,
sartó y me hijo, ¿que la dao?
yo le respondi acharao:
que me lleva osté énganchao

en tós su farelae.
=¡Es osté chosqué fardero!
—Yo le hije, yo nosé,
lo que yo quiero de oste
é un cacho é salero;
yo voy con osté mi via
asta su casa, y alli
verá osté un hòmbre bari
con mas claria que el dia.
Mas eya me contestó
con mucha gracia y anelo:

—Si mi casa no é posá.
—Yo le ije, resalá,
no le jase, alli me cielo
y me saca osté elansuelo
que me jiso osté tragá.
Si la tierra fuera má
y osté fuera cualquier pé,
yo le tenderia la ré
para poderla pescá.
Al decirle esta espresion
que le sortè, camará,
me se quiso esmayá
de algun má de corazon.
—Po si es berdá moso gueno,
y eso que dise seguro;
no se queará le juro
ninguna noche al sereno.
Siga osté tras é mi,
—¿Po no boy mejó al lao?
—No é igual cuerpo salao?
—Y ella me contesta, si,
Compare cuándo dicaba
aquel moito de andá,
no jasia mas que trompesá
con las piedras que jayaba.
Yo no se lo que era aqueyo
lo que si pueo desi
que me se queria sali
el corazon po el cucyo.
Esto lo que jago yo
cuando pincharo una mosa,
muy pulia y muy jermosa,
me se quita el malumó.
Y si pasa camará
po mi puerta una paqueta

tres patá me dà en la jeta,
no lo pueo remedia.
Quiero una mosa bonita
aunque no sea caballera,
me gusta una sigarrera
mas que ochenta señorita.
Compare, jablo é bera:
platico como é debio,
en la tierra habrá mas brio
que tienen la sigarreras.
Con su mantiya terciá
y su bestio é laniya,
no paese Carmeliya
una santa en el artá.
—Tiene osté mucha razon.
—Que se la tengo, me jundo,
si no se en cuenta en el mundo
mujé de ma pefesion.
Se juntó güena coyera,
un mositó como un pino,
y una mosa sandunguera.
Soy torero y bebeó,
y si é licó, de lo gueno,
en tres mese no me lleno
esta pansà é licó.
Canto tambien la serrana
de Juan de Dios y el Planeta,
yo canto la Sevillana,
y toco las castañetas.
Si hablamos é toreá,
toita la jente se espanta
tan solo de ver mi planta,
y mi mucha sereniá.
Veraste, camaraita
sali yo en una corria,

compare en Ronda una vé
y me suertan una re,
mu ligera y muy brabia,
y como soy tan torero,
le hije à mi camarà
caracole no hay que temblá,
que está en la plaza un torero.
En cuanto le ije jé,
arto allà que aqui estoy yó,
compare me se queo
mas quieto que esa paé.
Viendolo atemorisao,
lo agarré po é josico;
como si fuera un borrico
muy viejo y mu amansao.
Viendo la gente esta azaña
me tiravan los sombreros
diciendo viva el torero,
no hay quien lo jaga en España.
Si jablamos é bebé,
compare, pierdo la cuenta,
consumo toa las ventas,
que hay de aqui á Jere.
E salio tan valiente,
que los hombres pa reñi
me pien permiso á mi
por que me ven mu prunte.
Veraste camaraita;
salí una ve areñi
con un mosito valiente,
y nos diqueló un agente,
quiero deci, un cañi,
En cuanto vení lo vímos,
con mucha sereniá,
di en el suelo una patá

y al instante nos jundimos.
Llegamos los dos abajo,
y le ije, camará,
aqui no vendra á estorbar
ese moso escarabajo.
Tirosté y rose oste el creó,
ar decirle esta espresion
le clavé en el corazon
de mi tiñosa dies deos.
Alli se queó melio,
=¿Y osté por donde salió?
—Que por donde sali yó,
por donde abia colao.
De un soplo que largé
me jise puerta al instante,
y me se puso elante
el mismo cañi aquel.
Y me ijo ¿y mi camará
ebajo la tierra está
quie oste ilo ave ayá.
=Lo que yo quiero al instante,
é llevarlo á osté á la casilla,
—A mi preso fortunita?
ombre quitese osté é elante;
miste que boy apasá
y si osté me ataja er paso,
de una puñalá lo paso
y lo ago dos tajá.
Arpunto se vino ami:
y con mucha lijeresa,
me dió un palo en la cabeza.
Mire oste camaraita
á que no estoy achocao,
llasevé si soi mas fuerte,
que un cacho é jierro colao.

Po scpa osté amigo mio
que é nacio en una tierra
que á nadie le pie guerra
pero ninguno á juío.
Los moso son jastái,
valiente y bien plantao
bonito y bien jablao,
es mi tierra y lo pueo isí;
la mapa é lo jandaluse.
Tienen mucha balentia
y una palabra mas dulce
que el turrón y la arropia,
Pues una ve que fui yó
por mi gusto á Gibraltá,
no habia jecho mas que entrá,
y me hize un inglés, chan,
jáblamé claro chavó, le ije,
y no con romance
no dé luga á que me cance
por que le monto en el Sol.
Y me ijo, comelen,
le di en broma un bofetón
que los mueyes de la cara
le hicieron temblar al peñón,
Se armó ayi una saragata
menua, porque ensegua,
acudio la policia
á las voces ¡que lo mata!
Y dicen, desute preso,
y salta un judío maula,
lla caite en la jaula,
te ajorcaron po el pescueso.
Me abri de patas, y lo agarro

por el gazzate al judío,
le jise pegar un berrio,
que á mi me dijo un francés,
que el mismo lo habia oio,
cuando sa'ia de Arjel,
Comensé agarra puñao
de ingleses, y en dos por tres
toitos me los dejé
en esta mano estripao.
Al traquío que pegaron,
acuen too los sordaos
que éstaban acuartelao,
y en seguia me cercaron.
Calaron la bayoneta,
y biendome tan encerraó,
y que me benian á prendé,
meti mano á mi alfilé
que tenia en la chaqueta;
y ná, paqué, me parti
hacia ellos y na má;
y entre ó cuatro tiento,
me cargué tres rejimiento
y un paisano que iba á entrá.
Y yó duro con lo jundo,
á este quieo y á este no quieo
que iban poco lijero
najando pa el otro mundo;
pegué alli mas puñalá
y estrocé á mas canaya
que arena tiene la playa,
y no tomé á Gibraltá,
por que lo mejor se calla.

FIN.

CARMONA 1859:—Imp. de D. José María Moreno,